

Drugie stanowisko *Migneauxia lederi* REITTER, 1875 (Coleoptera: Latridiidae) w Polsce

The second locality of *Migneauxia lederi* REITTER, 1875 (Coleoptera: Latridiidae) in Poland

Radosław PLEWA¹, Czesław GREŃ², Jerzy BOROWSKI³

¹ Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn,
e-mail: r.plewa@ibles.waw.pl; ORCID: 0000-0001-6227-3037

² Dział Przyrody, Muzeum Górnśląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom,
e-mail: czeslaw.gren@vp.pl; ORCID: 0000-0001-8500-0525

³ Katedra Ochrony Lasu INL, SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa,
e-mail: jerzy_borowski@sggw.edu.pl; ORCID: 0000-0002-7678-5364

ABSTRACT. The note presents information on *Migneauxia lederi* REITT., which was discovered in Poland for the second time. Three specimens were collected in a heap of decaying hay, together with several other beetles in the valley of the Odra river in Lower Silesia.

KEY WORDS: minute brown scavenger beetle, decaying hay, faunistics, Odra Valley, Lower Silesia.

W światowej faunie znanych jest jedenaście gatunków sklasyfikowanych w rodzaju *Migneauxia* JACQUELIN DU VAL, 1859. W regionie zachodniej Palearktyki występuje pięć, natomiast na terenie Europy – cztery gatunki (RÜCKER 2020). Z Polski znany jest jeden takson – *M. lederi* REITTER, 1875, po raz pierwszy wykazany z Poznania – Cytadeli (JAŁOSZYŃSKI i RÜCKER 2002). Wówczas podany został pod nazwą *M. orientalis* REITTER, 1877. Jednak później okazało się, że obie nazwy dotyczą tego samego gatunku, a *M. orientalis* jest młodszym synonimem *M. lederi* (JOHNSON 2007). Interesującym faktem jest to, że u schyłku XIX wieku znany i ceniony entomolog Edmund REITTER dwukrotnie opisał ten sam gatunek w odstępnie zaledwie dwóch lat.

Migneauxia lederi jest gatunkiem kosmopolitycznym. Na terenie Europy wykazywany był z Danii, Finlandii, Niemiec, Chorwacji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii (Azory), Republiki Czeskiej, Szwecji, Szwajcarii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Znany jest też z Afryki Północnej (Algieria, Egipt, Wyspy Kanaryjskie, Maroko i Tunezja) oraz kilku krajów w Azji, z krainy afrotropikalnej, australijskiej, nearktycznej, neotropikalnej i orientalnej (JOHNSON 2012, ZAHRADNÍK 2017, RÜCKER 2020). Szerokie rozsielenie *M. lederi* niewątpliwie związane jest z trans-

portem produktów spożywczych w różne zakątki świata, tj.: ryżu, suszonych liści herbaty i innych produktów pochodzenia roślinnego. Przypadkowo zawlekany był również z bambusem, drewnem i liśćmi palmowymi (RÜCKER 2020). Postacie dojrzałe *M. lederi* chętnie przylatują też do sztucznych źródeł światła.

Poniżej prezentujemy drugie stanowisko *M. lederi* w Polsce, zlokalizowane w południowo-wschodniej części Dolnego Śląska:

– BA89 Obrowiec, 12 IX 2010, 1♂, 2♀♀, z przesiewania zapleśniałego siana nagromadzonego na łąkach w dolinie Odry, leg. Cz. GREŃ, det. R. PLEWA et J. BOROWSKI.

Poza omawianym gatunkiem wysiano inne towarzyszące gatunki chrząszczy: *Omonadus floralis* (LINNAEUS, 1758), *O. formicarius* (GOEZE, 1777) (Anthicidae), *Ephistemus reitteri* CASEY 1900 (Cryptophagidae), *Cercyon analis* (PAYKULL, 1798) (Hydrophilidae), *Psammoecus bipunctatus* (FABRICIUS, 1792), *Ahasverus advena* (WALTL, 1834) (Silvanidae) i *Alphitophagus bifasciatus* (SAY, 1824) (Tenebrionidae).

Osobniki *M. lederi* znalezione w Poznaniu zostały wysiane ze stosu pleśniejącego, wilgotnych trocin pochodzących z topoli czarnej *Populus nigra* L.

(JAŁOSZYŃSKI i RÜCKER 2002). Prezentowane stanowisko odkryto w trakcie przesiewania zapleśniałego materiału roślinnego, co świadczy o tym, że w obu przypadkach osobniki tego gatunku zostały stwierdzone w naturalnych warunkach klimatycznych Polski. Informacje zawarte w literaturze, świadczące o odkryciach *M. lederi* przede wszystkim w importowanych produktach spożywczych zawierających nasiona zbóż, jedynie częściowo pokrywają się z opisem środowiska życia tego gatunku (RÜCKER 2020), bowiem odłowione na nowym stanowisku znaleziono w zapleśniałym sianie zawierającym również nasiona traw i chwastów. Niewątpliwie oba stwierdzenia *M. lederi* w naszym kraju potwierdziły tezę, że gatunek ten jest w stanie przetrwać okresy zimowe, znajdując odpowiednie warunki w tego rodzaju substratach roślinnych. Nagromadzone w naturalnych warunkach przymy materiału roślinnego ulegają procesowi fermentacji zachowując przez dłuższy czas odpowiednio wysoką wilgotność, jak również wyższą temperaturę wnętrza względem otoczenia. Inne gatunki wymiecinkowatych występujące na terenie naszego kraju również preferują tego rodzaju sztucznie wykreowane środowiska, a te niewątpliwie sprzyjają nie tylko bytowaniu, ale również stanowią doskonałą bazę rozwojową tej grupy chrząszczy.

PIŚMIENNICTWO

- JAŁOSZYŃSKI P., RÜCKER W.H. 2002. *Migneauxia orientalis* REITTER, 1877 (Coleoptera: Latridiidae) – nowy w faunie Polski gatunek chrząszcza. *Wiadomości Entomologiczne*, **21** (3): 184.
- JOHNSON C. 2007. New nomenclatorial and taxonomic acts, and comments. Latridiidae (ss. 74-80). [W:] LÖBL I., SMETANA A. (red.). *Catalogue of Palearctic Coleoptera*, Volume 4, Apollo Books, Stenstrup, Denmark.
- JOHNSON C. 2012. 71. Family Latridiidae Erichson, 1842 (ss. 79-81). [W:] DUFF A.G. (red.). *Checklist of Beetles of the British Isles*. 2nd edition. Pemberley Books, United Kingdom.
- RÜCKER W.H. 2020. Latridiidae und Merophysyiidae der West-Paläarktis. 2. Auflage. Selbstverlag Wolfgang H. RÜCKER, Germany, Neuwied, 748 ss.
- ZAHRADNÍK P. 2017. Seznam brouků (Coleoptera) České republiky a Slovenska. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, Česká Republika, 544 ss.

Wpłynęło: 4 grudnia 2024
Zaakceptowano: 12 stycznia 2024